

Foggyökérsatorna szegmentálása mesterséges intelligencia módszerek felhasználásával

Bánkői Orsolya¹, Szabó Bálint^{1,2}, Szabó Tamás Bence²,
Szlávecz Ákos¹, Csaba Dobó Nagy², Benyó Balázs¹

¹Irányítástechnika és Informatika Tanszék,
Villamosmérnöki és Informatika Kar,

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
{borsolya,bszabo,slavecz,bbenyo}@iit.bme.hu

H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

²Orális Diagnosztikai Tanszék,

Fogorvostudományi Kar, Semmelweis Egyetem,
dobo-nagy.csaba@dent.semmelweis-univ.hu

1085 Budapest, Üllői út 26.

Összefoglaló: Az eredményes gyökérkezeléshez felbecsülhetetlen segítséget nyújt a kezelt fog anatómiájának, különösen a gyökérsatornák morfológiájának előzetes ismerete, mert ez alapján a kezelést végző szakorvos alaposabban és nagy biztonsággal tudja eltávolítani az elhalt, gyulladásban levő sejttermelékét és szövetet a fog belsejéből. A gyökérsatornák pontos azonosítása nehéz feladat, hiszen fogtípusonként, egy adott beteg adott típusú fogai között, illetve egyes betegek között a foggyökérsatornák száma és morfológiája igen nagy változékonyságot mutat.

A cikkben egy olyan mesterséges intelligencia alapú módszer kerül bemutatásra, amely segítségével hatékonyan meg lehet állapítani a foggyökérsatorna morfológiáját, pontos paramétereit, illetve a szegmentációt automatikusan, kevesebb idő alatt el lehet elvégezni, mint más, kézi vagy fél automata módon, amely így alkalmas lehet az orvosok munkájának támogatására a mindennapi kezeléseik során.

Bevezető

A pontos és eredményes gyökérkezeléshez elengedhetetlen a fogak anatómiájának és a gyökérsatornák morfológiájának előzetes megismerése, hogy ez alapján a szakorvosok megfelelőképpen tudják eltávolítani az elhalt, gyulladásban levő sejttermelékét és szövetet a fog belsejéből. A gyökérsatornák azonosítása kulcsfontosságú lépés, hiszen fogtípusonként, betegenként, illetve betegcsoportok között a foggyökérsatornák száma és morfológiája igen változatos lehet [1]. Előfordulhat, hogy egyes gyökérsatornákat nehéz észrevenni, egy röntgenfelvétel készítése után is "rejtve marad", vagy az alacsonyabb felbontású felvételtől nem lehet

megállapítani, hogy pontosan hol kezdődik és végződik a gyökércsatorna. Jelenleg az orvosi gyakorlatban nem áll rendelkezésre olyan eljárás, amely lehetővé tenné a gyors foggyökércsatorna szegmentációt CT felvételek alapján, majd vizuálisan megjelenítené a fogat az azonosított foggyökércsatornával 3 dimenzióban [2]. Manuálisan, szemi-automatikus módon kell elvégezni a szegmentációt az orvosoknak, amely lassítja, és nehezíti a munkájukat. A bemutatott kutatás célja egy olyan mesterséges intelligencia alapú módszert kidolgozása, amely segítségével a diagnosztikai döntés által megkövetelt pontossággal meg lehet állapítani a foggyökércsatorna morfológiáját, pontos paramétereit [3], illetve a szegmentációt automatikus módon, a jelenleg használt módszereknél kevesebb idő alatt el lehet végezni támogatva ezzel az orvosok munkáját.

Felhasznált adatok és módszerek

Tanító adathalmaz előállítása

A tanulmányban használt CBCT [4] kép adathalmaz 48 emberi fog CBCT vizsgálatának eredményét tartalmazza, melyeket a Semmelweis Egyetem Fogászati Diagnosztikai Tanszékén gyűjtöttek és vizsgáltak. Az elemzéshez szükséges etikai engedélyt a Semmelweis Egyetem Regionális és Intézményi Tudományos Kutatásetikai Bizottsága adta ki (TUKÉB szám: 169/2016).

A CBCT felvételek 501x501 pixeles, 2 dimenziós képek, ahol egy pixel mérete 100 μm . Foganként 501 darab metszetről készült felvétel.

U-Net architektúra

1. ábra U-Net architektúra, baloldalt a hálózat bemenete, jobb oldalon a kimenete. Az ábrán szereplő feliratok az adott rétegben feldolgozott kép felbontását és csatorna számát, a nyilak az adott rétegben elvégzett műveleteket jelölik.

A U-Net egy pixel szintű szegmentációs feladatok megvalósítására tervezett konvolúciós neurális hálózat, amely hatékonyságát már bizonyították más orvosi képfeldolgozó és szegmentálási problémákban. A U-Net 2 dimenziós képek szegmentálására alkalmas [5].

A hálózat három fő részből áll: az encoder részből, a bottleneck részből és a decoder részből (1. ábra). Az encoder rész a bemeneti képből kinyeri a tulajdonságokat, információkat, és a decoder rész segítségével a bemeneti kép felbontásához igazított kimenetet állít elő. A bottleneck részben nincs pooling réteg, és a kép "legtömörebb" reprezentációját dolgozza fel. Az utolsó réteg egy konvolúciós réteg, amelynek kimenete a bemeneti kép felbontásával megegyező méretű kép. Az utolsó réteg után levő kimeneti aktivációs függvény szigmoid, amely a kimeneti pixelek értékeiket 0 és 1 közé skálázza. A hálózat kimenete tehát a bemeneti képpel azonos méretű, de pixelei olyan, szegmentálási feladatban meghatározott értékeket tartalmaznak, amelyek azt jelzik, hogy a bemeneti kép egyes részei az eredeti kategóriákba tartoznak-e vagy sem.

Az eredeti szürkeárnyalatos 1x501x501-es képeket átméretezve a háló bemenetére 1x256x256 méretű képek érkeztek, illetve a bináris maszkot tartalmazó elvárt kimeneti képek is ugyanúgy 1x256x256 dimenziójú képek voltak. A tanítóadathalmazt beolvasva elkülönítettük az adathalmaz 10%-át validációs adathalmaznak, illetve szintén 10%-át teszt adathalmaznak, így a bemeneti- és kimeneti párok 80%-án futtattuk a tanítást.

Egy batch mérete 1 volt, illetve 20 epochon keresztül tanítottuk a hálót, minden epoch végén validációt végrehajtva.

A tanítás során hibafüggvényként bináris keresztentropia függvényt alkalmaztunk, hiszen bináris osztályozási feladatra kellett betanítani a hálót. A hiba visszaterjesztése során ADAM optimalizálót alkalmaztunk $\text{lr} = 0,001$ tanulási paraméterrel [6].

Eredmények

Az eredeti képeket átméretezve a háló bemenetére 1x256x256 méretű képek érkeztek, illetve a bináris maszkot tartalmazó elvárt kimeneti képek is ugyanúgy 1x256x256 dimenziójú képek voltak. A adathalmazok arányát és a képpárok számát a 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat A különböző elkülönített adathalmazok mérete tanításhoz, validációhoz és teszteléshez

Adathalmazok	Arány [%]	Képpárok száma [db]
Tanítás	80	11040
Validáció	10	1380
Teszt	10	1380

A háló utolsó rétegén levő szigmoid függvény kimenetét egy 0,5-ös küszöbértékkel bináris értékké konvertáltuk. Az így kapott bináris kimeneti képeket a Dice és Jaccard Index metrikák [7] segítségével az elvárt bináris maszkokhoz viszonyítva értékeltük ki.

A háló tanítása során követtük a tanítási hibának (loss), a Dice értékének, illetve a Jaccard index értékének alakulását. Ezen kívül minden epoch végén a háló hatékonysága kiértékelésre került az elkülönített validációs adathalmazon. Az eredményeket a 2a., 2b. és 2c. ábrák szemléltetik.

2. ábra (a) A bináris keresztentropia hibafüggvény értékei a tanítás során az epoch számok függvényében. (b) A Dice érték és a (c) Jaccard index értékei a tanítás során a tanító adathalmazon, illetve a validációs adathalmazon kiértékelve az epoch számok függvényében.

Látható, hogy a hibafüggvény értéke folyamatosan csökkent, illetve a Dice érték és a Jaccard index értéke pedig folyamatosan növekedett a tanítás során, azaz a háló kimeneti képén egyre több pixel egyezett meg az elvárt kimeneti bináris maszk pixeleivel. Minden tanulási iteráció után elvégzett validációs értékek oszcillálnak, ám nem figyelhető meg a túltanulás jelenség, hiszen nem kezd el monoton csökkenni sehol sem semelyik metrika a validációs adathalmazon.

Az eredmények alapján ROC (Receiver Operating Characteristic curve) görbét készítettünk. A 100 különböző, 0 és 1 közötti, egymástól egyenlő lépésközökre levő küszöbértéken számítottunk ki a TPR (True Positive Rate) és FPR (False Postive Rate) értékeket minden képen, majd ezeket az értékeket átlagoltuk, és ezekből az átlagolt értékekből ábráztuk az ROC görbét (3. ábra). Kiszámítottuk az AUC (Area Under Curve) értékét is. Az AUC értéke 0 és 1 között van. Egy olyan modellnek, amelynek előrejelzései 100%-ban tévesek, AUC értéke 0, míg amelynek előrejelzései 100%-ban helyesek, AUC értéke 1. A baseline egyenes reprezentálja annak a bináris osztályozónak az értékeit, amely randomizálva prediktál egy pixelt feketének vagy fehérnek. Látható, hogy a teszhalmaz értékein kiértékelte ROC görbe

messze a baseline egyenes fölött helyezkedik el, illetve az AUC értéke 0,8715, amely ugyan az ideális osztályozótól elmarad, de nagy valószínűséggel - 0,8715 pontossággal - helyesen prediktálja a pixeleket feketének vagy fehérnek.

3. ábra A módszer pontosságát jellemző ROC görbe

A 4. ábra szemlélteti egy CBCT felvétel feldolgozásának az eredményét.

4. ábra (a) Eredeti CBCT felvétel. (b) Eredeti felvétel szemi-automatikus módon szegmentált foggyökérsatorna bináris maszkja. (c) A tanított U-Net háló eredeti CBCT felvételének kimenete. (d) Az elvárt kimenet és a U-Net háló eredeti CBCT felvételének kimenetének eltérése (zöld: False Positive, piros: False Negative)

A háló tanítását követően a teszt adathalmazon képpáronként (1380 darab) végigmenve kiszámítottuk a bináris keresztentropia, a Dice és a Jaccard index értékeket. A metrikák statisztikai jellemzőit a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat A tesztelés során alkalmazott metrikák statisztikai jellemzői: bináris keresztentropia függvény (BCE) hibája, Dice, Jaccard index

	Alsó kvartilis	Átlag	Medián	Felső kvartilis
BCE hiba	$e < 0,0001$	0,0008	$e < 0,0001$	0,0005
Dice érték	0,5555	0,7469	1,0000	1,0000
Jaccard index	0,3846	0,7221	1,0000	1,0000

A 2. táblázatból leolvasható, hogy a tanítás során beállított súlyokkal a hálón a teszthalmazt végigfuttatva az átlagos Dice érték 0,7469, míg a Jaccard index 0,7221, illetve az esetek több, mint felében a háló tökéletesen megtippeli az elvárt kimeneti képet, hiszen a medián eléri a Dice érték és a Jaccard index maximális értékét.

Következtetések

Összességében az eredményekről leolvasható, hogy sikerült egy olyan modellt létrehozni, amely lehetővé teszi a foggyökérsatorna automatikus szegmentációját. A metrikák értékei azt mutatják, hogy nagy átfedés van a módszer kimenete és az elvárt kimeneti képen levő maszkok között.

Megfigyelhető, hogy különböző bemenetekre különböző pontosságú eredményt kapunk az adott képpárokban (4. ábra és 2. táblázat). Ez azért lehetséges, mivel viszonylag kicsi az adathalmaz (11040 darab képpáron lett tanítva a háló), ám nagyon sokféle morfológiájú fogcsatorna jelenik meg az adathalmazban, a fogakról készült felvételek minőségbeli változása is megfigyelhető, illetve az arányaiban több olyan felvétel van az adathalmazban, amelyen nincs foggyökérsatorna.

A metrikák értékeit csökkentheti az, hogy az adathalmazban vannak olyan elvárt kimeneti képek, amelyekben nem látható foggyökérsatorna, azaz a kép fekete. Ha a háló kimenetén megjelenő prediktált kép akár csak 1 fehér pixelt is tartalmaz, akkor minden metrika értéke 0 lesz, hiszen nincs közös metszet.

A tanítás során nem jelentkezik a túltanulás a jelensége, hiszen a validációs adathalmazon kiértékelt Dice érték, illetve Jaccard index nem csökken, ám a 10. epoch után nem javulnak az értékek, oszcillálni kezdenek. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy mivel nem áll nagy adathalmaz a tanításhoz, ezért a validációs adathalmazba könnyen bekerülhetnek olyan képek, amelyhez hasonlót a háló a tanítás során nem kap bemeneti-kimeneti párként, így hiába tanítjuk a hálót, nem fog javulni a szegmentáció hatékonysága. Valószínűleg ahhoz, hogy jobban meg tudja tanulni azt a háló, hogy melyek azok az eredeti képek, amelyekben nincs gyökérsatorna, és pontosabban meg tudja prediktálni a foggyökérsatorna helyét, egy jóval nagyobb adathalmazra lenne szükség.

A 3. ábráról leolvasható, hogy a teszthalmaz értékein kiértékelt, a módszer hatékonyságát mutató ROC görbe messze jobban osztályozza a pixeleket, mint egy random 0-ra vagy 1-re döntő klasszifikáló (baseline egyenes). Az AUC értéke 0,8715, amely ugyan az ideális osztályozótól elmarad, de nagy valószínűséggel - 0,8715 pontossággal - helyesen prediktálja a pixeleket feketének vagy fehérnek.

A vizualizációs megjelenítésnek köszönhetően látható, hogy igen pontosan tudja prediktálni a modell a foggyökércsatorna elhelyezkedését. A véletlenszerűen kiválasztott 3 felvételen is jól látszik, hogy különböző minőségű képeken is képes volt kezelni és felismerni a hálót, azt hogy hol helyezkedik el a foggyökércsatorna.

A 2. táblázatban látható, hogy a tesztelés során kapott Dice értékek és Jaccard index értékeinek a mediánja mindkét esetben 1. Ez azt mutatja meg, hogy a tesztalmazba sok olyan képpár került, amelyen nem volt foggyökércsatorna. Ha a háló kimenetére érkező kép is csak fekete pixelt tartalmaz, akkor definíció szerint mindkét metrika értéke 1. Ez azt mutatja, hogy a háló sok esetben megtanulta azt is, mely képek nem tartalmazznak foggyökércsatornát.

Hivatkozások

- [1] H. M. A. Ahmed, M. A. Versiani, G. De-Deus és P. M. H. Dummer, A new system for classifying root and root canal morphology, *International Endodontic Journal*, 50. évf., 8. sz., 761–770. old., 2017.
- [2] B. Benyó, Identification of dental root canals and their medial line from micro-CT and cone-beam CT records. *Biomedical engineering online*, 11, 1-17., 2012.
- [3] T. E. of Encyclopaedia Britannica, „Tooth“, *Encyclopedia Britannica*, 2023. cím: <https://www.britannica.com/science/tooth-anatomy>
- [4] V. E. és E. SV., *Cone beam computed tomography: basics and applications in dentistry*, 2017.
- [5] O. Ronneberger, P. Fischer és T. Brox, *U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation*, 2015.
- [6] Kingma, D. P., & Ba, J. (2014). Adam: A method for stochastic optimization. *arXiv preprint arXiv:1412.6980*.
- [7] J. Bertels, T. Eelbode, M. Berman és tsai., Optimizing the Dice Score and Jaccard Index for Medical Image Segmentation: Theory and Practice, 92–100. old., 2019.